

ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ЖИВОПИСНИХ ВІЗІЙ ОЛЕКСАНДРА ЛИСЕНКА

Найденко Вікторія Олександрівна ¹

¹ Аспірант, викладач кафедри теорії і історії мистецтв, Харківська державна академія дизайну і мистецтв, Україна, viktorianaydenko@gmail.com

Анотація. В даному дослідженні виконується спроба окреслити основні фактори, які вплинули на формування авторської методики письма та живописного бачення учасника харківської мистецької групи «Буриме», дизайнера та художника О. Лисенка.

Ключові слова: харківська художня школа, українське мистецтво, сучасне мистецтво, Слобожанські мистці, «Буриме».

Вступ. Олександр Лисенко – відомий харківський живописець родом із Сумщини, графік, заслужений художник України (2009), член Спілки дизайнерів України (1987), учасник арт-угруповання «Буриме», творчо-педагогічна діяльність якого займає важливе місце в контексті сучасних мистецьких процесів України і Слобожанщини зокрема. Будучи випускником дизайнерського факультету Харківського художньо-промислового інституту (1976-1981рр.) він деякий час працював за фахом у Харківській філії ВНДІТЕ (Всесоюзний науково-дослідний інститут технічної естетики), був учасником низки міжнародних виставок з дизайну та запатентував більше 40 конструкторських зразків. Проте як і більшість його колег по цеху (Лазаренко О., Шеховцов О., та ін.) після буремних подій 90-х, які зруйнували залишки українського дизайну, він зосередився на художній діяльності, яка приваблювала його ще з дитинства.

Аналіз літератури. В українській мистецтвознавчій думці творчість слобожанського мистця О.Лисенка розглянута досить фрагментарно і переважно в контексті діяльності арт-угруповання «Буриме», постійним і незмінним учасником якого є мистець. Щодо публікацій, в яких певною мірою висвітлювались питання становлення мистецької візії художника, то слід відзначити роботи таких авторів як Немцова В. (2019), Титаренко Н. (2005), Шило О. (2012; 2016), Яновський В. (2008). Проте вони акцентували уваги більше на бібліографічному аспекті, окрім О.Шила, який змістовно обґрунтував лисенківське естетичне бачення в контексті графічної практики мистця. Втім,

актуальною залишається проблематика живописних візій мистця, які безпосередньо вплинули на формування його авторської художньої лексики, аналіз якої належить до подальших досліджень.

Виклад основного матеріалу. Мистецтво О. Лисенка починалось з акварельної техніки, яка займає перехідне місце між графікою та живописом. Помітне місце в його діяльності займає й інша графіка, яка виконана маркерами, фломастерами та тушшю. Проте, як справедливо зазначає дослідник та колега мистця О. Шило, навіть в своїх графічних роботах художник вирішував складні живописні проблеми пошуку колористичного рішення, квінтесенція яких втілювалася саме в живописі олійними фарбами (Шило, 2012). В цій же техніці відбулось становлення як власного тематичного репертуару, так і формування авторської пластичної мови, яка була побудована на умовності кольору. Олія в цьому плані — складний матеріал: через широкі його можливості, величезну палітру та різноманіття колористичних прийомів художник знаходиться на тернистому шляху пошуків власного стилю та вектору творчості.

Говорячи про становлення мистецької візії О. Лисенка, варто зазначити, що окрім дизайнерської освіти, важливу роль відігравало й те середовище, в якому він зростав. З дитинства його оточувала та духовна атмосфера, яка характерна для життєвого устрою, який не втратив зв'язок з традиційною культурою: батько був художником та краєзнавцем, мати співала, керувала сільським хором. Юні роки проходили у сакральних місцях біля Глинської пустелі — монастиря. То ж спомини з дитинства увібрали в себе емоції від співіснування з церковним та народним середовищем, одночасно з враженнями від сучасного світу, де панує телебачення, «сталеві птахи» та абстрактність. Немає нічого дивного в тому, що таке складне переплетення різнорідних вражень стало джерелом образного світу, що створюється художником.

Рецепції світоглядних концепцій європейського мистецтва в поєднанні з національними елементами, новітні художньо-естетичні парадигми — усе це поступово формувало творчу натуру митця і впливало на становлення його авторського стилю. Живопис, як і кожний вид мистецтва, має свою лексику, образну систему, свій матеріал, а вміння це використовувати свідчить про професіоналізм, який вимагає великих зусиль.

Оволодіваючи різними прийомами та техніками, художник інтерпретує, переосмислює і ретранслює досвід попередніх поколінь у свою авторську манеру письма. Кольорова емоційність палітри та сутність світосприйняття О. Лисенка з роками невпинно збагачувалася та трансформувалася і його твори репрезентують вільне оперування широким арсеналом засобів виразності. Його живописні та графічні полотна яскраво демонструють неповторність та своєрідність образно-пластичного мислення автора, стають органічним віддзеркаленням особистісного художнього бачення.

Висновки. Окресливши основні віхи в становленні мистецького світогляду

О. Лисенка, можна зробити висновок, що традиційний розмірений побут сільського життя в якому зростав художник, дизайнерська освіта та подальша фахова практика стали найвпливовішими елементами в процесі формування авторської живописної методики.

Літературні джерела

1. Немцова, В. (2019). *Харьковская художественная школа. Харьков (предыстория и история)*: монографія. Харьков.
2. Титаренко, Н. (2005). Лисенко Олександр Миколайович. *Коло Буриме: Живопис. Графіка. Скульптура: каталог виставки*; статті. Харків, ХДАДМ. С 60.
3. Шило, О. В. (2012). *Олександр Лисенко. Сто робіт*. Харків: ДХШ ім.І.Ю.Репіна. Retrieved from: http://www.repinka.com/index.php?option=com_content,&view=article,&id=225&Itemid=219
4. Шило, О. В. (2016). Лисенко Олександр Миколайович. *Енциклопедія Сучасної України: енциклопедія* / ред.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. Т. 17. Retrieved from: <https://esu.com.ua/article-54883>
5. Яновский, В. Н. (2008). *«Буриме»: Утопия Ван Гога : монография* / Сост., подгот. текстов и предисл. Л.В. Стародубцевой; под общ. ред. Н.Ф.Колосовой. Харків.